

O`ZBEK XALQ ERTAKLARIDA SEHRLI KIYIM-KECHAKLAR OBRAZI

Shomurodova Sunbula G`olibovna

BuxDU Filologiya fakulteti doktoranti(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11108109>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ertaklarda uchraydigan sehrlı kiyim-kechaklar obrazi o`zbek xalq ertaklaridan misollar keltirish orqali tahlillarga tortilgan. Shuningdek, ertaklarda ifodalangan kiyim-kechaklar faqat insonga emas, balki mifologik personajlarga ham tegishliligi tasvirlangan.

Kalit so`zlar: “Doro va Iskandarbek” ertagi, “Murqumomo” ertagi, sehrlı qalpoqcha, sehrlı ro`mol, sehrlı qizil kuloh.

Xalq ertaklarining juda ko`pchiligida sehrlı kiyimlar obrazi uchraydi. Buni barcha xalqlar ertaklari misolida kuzatish mumkin. Masalan, “Ko`rpangga qarab oyoq uzat” ertagida juldur kiyimli, yotar yeri qora yer bo`lgan bir yigit xonning kichkina qizini ko`rib, shu qizga oshiq bo`lib qolibdi. Bir kuni bir bechora ona bilan uning qizi u g`arib yigitni ko`rib qolishibdi. Uning kiyim-boshini yuvib, ust-boshini tozalab bermoqchi bo`lishibdi, ammo yigit ko`nmabdi. Shunda qiz yigitga rahmi kelib: “Ey, yigit, ko`rpangga qarab oyoq uzat. U – xonning qizi, sen esa yetim bolasan. U qizning husni kiyim-boshida, yuziga surtgan upasi bilan qoshiga surtgan surmasida, qo`lidagi xinasi bilan ko`zingga chiroyli ko`rinibdi-da. Es-hushingni yig`ib, uning rang-atvoriga yana bir qara, qani nimasi yaxshi ekan?”

Yigit qizning gapidan ta`sirlanib, ularga qo`shilibdi. Bular uch kishi bo`lib xonning qizi yashaydigan saroy oldidan o`tayotsalar, xonning qizi g`arib qizga: “Agar mening arg`imchog`imga pot bersang, bir tanga beraman, – debdi. G`arib qiz esa undan bir eski ko`ylagini berishini so`rabdi. Malika rozi bo`libdi. G`arib qiz xon qizi bergan ko`ylakni kiyib, sochlarini to`g`rilab, xonning qiziga: “Endi bir ro`moling bo`lsa ber, qani men qanday qiz bo`lar ekanman”, – debdi. Xonning qizi o`zining kiyimlaridan bir qatorini g`arib qizga beribdi. G`arib qiz kiyinib, onasi bilan haligi bechora yigitning oldiga chiqqan ekan, xonning qizi uning yonida past bo`lib qolibdi, bechora yigit o`zicha, “hamma narsa bu yerda ekan, kishini kiyim-bosh chiroyli qilar ekan-da”, deb o`ylab qolibdi. Uylariga kelgach, qiz yigitdan so`rabdi: “Xonning qizi qanday ekan? Yigit kulibdi-da: “Oldingdan oqqan suvning qadri yo`q” deganlari shu ekan-da, sen uning yonida ming bor chiroyli ekansan”, – debdi. Shunda qiz: “Ha biz g`aribmiz, mehnat qilib kamolga yetganmiz, pardozi-andozni bilmaymiz. Ular esa mehnatni bilmaydi, kiyimlarini ham boshqalar kiygizib qo`yadi. Shuning uchun ular go`zal ko`rinadi, lekin go`zallik kiyimda, husnda bo`lmaydi, mehnatda, rostgo`ylik va odamgarchilikda bo`ladi”, – debdi.

Bechora yigit qizning aqliga, ishchanligiga ofarin aytib, ular bilan butunlay yashab qolibdi.

“Doro va Iskandarbek” ertagida aytilishicha, Doro bir podshoning qiziga uylangan ekan. U qizga Doroning bir vaziri ham oshiq bo‘lib qolibdi. Doro podsho namoz o‘qiyotganida, vazir u ayolni yo‘q qilish payiga tushibdi-yu, bir xat yozib Doro podsho kavushining ichiga solib ketibdi. Doro podsho buni bilmay qolibdi, namoz o‘qib bo‘lgach, kavushini kiygani kelibdi. Doro qarasa, kavushining ichida bir xat yotganmish. U xat yerdan keldimi, osmondan tushdimi, bilolmabdi. Xatni o‘qib ko‘rsa, shunday so‘zlar yozilgan emish: “Ayolingizni tezda yo‘qoting, podsholikda nopok ayol turmasin!”

Kovush ichiga narsa tashlash orqali uning egasiga biror narsa haqida ishora qilish o‘ziga xos odatlardan biridir. Masalan, uylanishni xohlagan yigit bu haqda otasiga xabar berish uchun uning kovushi ichiga sabzi solib qo‘yadi.

Xotini homilador ekan. Podsho surishtirmay, bir qancha buyum-aslahalar berib, xotinini haydab yuboribdi. Xotin bir chordevorga borib o‘g‘il tug‘ibdi. O‘g‘lining otini Iskandarbek qo‘yibdi. Bir xatga bolaning nomini hamda: “Kimki shu bolani topsa, shu buyumlarni olib, bolani boqsin”, deb yozib, chaqaloqning boshiga bir qancha qimmatli buyumlar qo‘yib, otasi podsholik qiladigan mamlakatga ketibdi. Bolani bir kampirning echkisi emiza boshlabdi. Buni podachi va echki egasi bo‘lgan kampir bilib qolibdi. Momo bolani o‘g‘il qilib olibdi. Momoning qo‘lida bola tarbiya topib, yildan-yilga ulg‘aya boribdi. Olti-yetti yoshlarga kiribdi. Bola hunarga ko‘p qiziqibdi, ustaxonalarga borib, duradgorlik, miltiq yasash, qilich yasash ishlarini o‘rganibdi. U bir kun qilich yasayotgan ustada bir katta qilichni ko‘rib, uni qo‘liga olishga ruxsat so‘rabdi. Usta:

– Bu bahodirlarning qilichi, uni ko‘tarish sening qo‘lingdan kelmaydi! – debdi. Bola qilichni bir ko‘rib beraman, deb qistay bergach, ustalardan biri “Qilichni bering, bolaning ko‘ngli qolmasin!” debdi. Iskandarbek qilichni qo‘liga olib bir silkib ko‘rishi bilan, qilich uch-to‘rt bo‘lak bo‘lib ketibdi. Ustalar bu bola momoning o‘g‘li ekanini bilib, qilich haqini to‘lattirib olibdilar. Momo bolani koyibdi. Shunda bu voqeadan bir vazir ham xabardor bo‘lib turgan ekan, qilichning pulini to‘lab, momodan bolani so‘rab olib ketibdi. Vazirning shu qatori bir o‘g‘li bor ekan. Iskandarbekni olib borib unga qo‘shib qo‘yibdi, ular ikkovi o‘ynab yurisha beribdi. Shu vazir podshosining bir go‘zal qizi bo‘lib, uning qirqta kanizi bor ekan. Podshoning qizi bir yigit bilan gaplashib yurar ekan. Yigitni qiz kiyimida saqlar ekan. Bu sirni hech kim bilmas ekan. Ular bir kun daryo labiga cho‘milgani boribdilar. Shunda daryodan bir katta baliq chiqib qarab turgan

ekan, u qiz baliqni nomahram, deb qocha boshlabdi. Baliq qah-qah urib kulibdi. Qiz bunga hayron bo'lib, qayrilib baliqqa qarabdi va uning nima sababdan kulayotganini so'rabdi. Shunda baliq tilga kirib: "Sen gaplashib yurgan begona yigit nomahram bo'lmay, men bir baliq nomahram bo'laymi? Gapingga kulmay bo'ladimi", debdi. Shunda baliqning gapiga qiz hayron bo'lib, otasining oldiga boribdi. Qizning dugonasini yechintirib ko'rsalar, u qizlar kiyimini kiygan yigit ekan. Podsho g'azab bilan darhol o'z qizining va yigitning kallasini uzibdi.

Yigitni qiz, qizni yigit kiyimida sirli saqlash motivi ertaklarda ko'p uchraydigan an'anaviy motivlardan biridir.

E'tiborli tomoni shundaki, ertaklarda kiyim-kechaklar faqat insonga emas, mifologik personajlarga tegishliligi tasvirlangan. Bunga "Dev po'stin" nomli o'zbek xalq ertagini misol qilish mumkin. Unda **sirli po'stin** devni odamga aylantiradi. Dev ushbu po'stinni ertalab kiysa dev, kechasi uni yechsa, odam qiyofasiga evriladi. Xotini bu sirni bilgach, kelinoyilarining maslahati bilan po'stinni yoqib yuboradi. Shundan so'ng dev kaptarga aylanib, uchib ketadi. Qiz otasiga telpak, etik, hassa qildirib, erini izlab yo'lga chiqadi va ko'p mashaqqatlarni boshidan kechirib, uni izlab topadi.

O'zbek xalqlarida insonni ko'zdan yashirishga xizmat qiluvchi tilsim narsalar alohida o'rin tutadi. Masalan, "Murqumomo" ertagida kim boshiga kiysa ko'rinmay qoladigan sehrli qalpoq, "Kimyogar boyning o'g'li" ertagida sehrli qizil kuloh, "Bulbuligo'yo" ertagida inson gapini tushunib, uning barcha topshiriqlarni bajaradigan sehrli ro'mol obrazi uchrasa, sehrli to'n, sehrli paranji ham xuddi shunday xususiyatda kelishi bilan diqqatni tortadi.

O'zbek xalq ertaklarida sehrli kovush, uchar etik kabilar manzilga tez yetib borish vositasi sifatida ko'zga tashlanadi. Ammo sirli tilla kovush ba'zi ertaklarda faqat o'z egasiga loyiq kelish xususiyatiga egaligi bilan ajralib turadi. Bunga "Eng katta zulm" ertagi misol bo'la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Расулова З. Ўзбек халқ сеҳрли эртакларида "ғаройиб буюмлар" (спесификаси, генезиси ва бадиияти): Филол. фанлари номзоди дисс. автореф. – Т., 2012. – Б.10.
2. Бобунова М. А. Кластер «Одежда» в русском фольклоре // Фольклорная лексикография. Вып. 19: Сб. науч. трудов. – Курск: Изд-во Курск, гос. пед. ун-та, 2002. – С. 3-6. (0,25 п. л.).
3. Ўзбек халқ эртаклари. К.І. – Т.: "Ўқитувчи" НИУ, 2007. – 384 б.
4. Ўзбек халқ эртаклари. К.ІІ. – Т.: "Ўқитувчи" НИУ, 2007. – 384 б.
5. Ўзбек халқ эртаклари. К.ІІІ. – Т.: "Ўқитувчи" НИУ, 2007. – 384 б.

6. Кимёгар бойнинг ўғли. – Т.: Ғафур Ғулум номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1985. – Б.157-161.
7. Само тулпори. Ўзбек халқ фантастикаси. V китоб. – Тошкент: Ёш гвардия, 1987. – Б.29.
- 8.
9. Majidovna, N. S., & Saidakhmedovna, U. D. (2020). Expression of the realities and people of the war period through mythological images. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(8), 462-466.
10. Bakhronovna, R. G. (2024). Irony as a Type of Movement in Artistic Literature. *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 3(4), 231-235.
11. Bakhronovna R. G., Saidaxmedovna O. D. Renewal of Artistic Movements in Modern Poetry // *Journal of Intellectual Property and Human Rights*. – 2024. – Т. 3. – №. 4. – С. 186-192.

